

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732595>

УДК 33

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В РОССИИ И ПУТИ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

Д.П. Попредкина, Н.С. Горланова,

студенты 5 курса факультета экономики, напр. «Экономическая
безопасность»

И.Б. Романова,

декан, зав.каф. экономической безопасности, учета и аудита, д.э.н., проф.

Ю.В. Нуретдинова,

доц., к.э.н.,

УлГУ,

г. Ульяновск

Аннотация: Транспортный налог считается одним из популярных платежей и входит в список источников пополнения региональных бюджетов Российской Федерации. На данный момент система определения налоговой базы устарела, поэтому вопрос реорганизации транспортного налога является актуальной темой налогообложения в России. Проблемы в расчете и изъятии средств вызывают недовольства со стороны налогоплательщиков, некоторые выступают за полную отмену транспортного налога, кто-то за замену транспортного налога на повышение цен на топливо. Также хорошо просматриваются недостатки в работе налоговых органов по взиманию платежей. В статье рассматриваются основные проблемы исчисления данного налога и возможные пути их решения.

Ключевые слова: транспортный налог, налогоплательщики, транспортное средство, субъекты РФ, экологическая проблема, мощность, пути совершенствования

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT TAX IN RUSSIA AND WAYS OF REFORMING IT

D.P. Popredkina, N.S. Gorlanova,

5th year Students of the Faculty of Economics, ex. "Economic security"

I.B. Romanova,

Dean, Head of the Department of Economic Security, Accounting and Auditing,

Doctor of Economics, Professor

Yu.V. Nuretdinova,

Associate Professor, Candidate of Economic Sciences,
UISU,
Ulyanovsk

Annotation: The transport tax is considered one of the most popular payments and is included in the list of sources for replenishing the regional budgets of the Russian Federation. Now, the system for determining the tax base is outdated, therefore, the issue of reorganizing the transport tax is an urgent topic of taxation in Russia. Problems in the calculation and withdrawal of funds cause discontent on the part of taxpayers, some are in favor of the complete abolition of the transport tax, and some are in favor of replacing the transport tax with higher fuel prices. The shortcomings in the work of tax authorities on collection of payments are also clearly visible. The article discusses the main problems of calculating this tax and possible ways to solve them.

Keywords: transport tax, taxpayers, vehicle, constituent entities of the Russian Federation, environmental problem, capacity, ways of improvement

Транспортный налог – это региональный налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств (ст. 358 НК РФ). В России он зависит от мощности двигателя, которая является налоговой базой, размера ставки конкретного субъекта РФ и периодом пользования (рис. 1.).

Расчет налога за	12 мес. 2020 года							
Для транспортного средства:	Автомобили легковые							
С мощностью двигателя (в лошадиных силах):	109							
Ставка:	30 руб.0 коп.							
Сумма налога составит:	3 270,00 ₺							
<input type="button" value="Произвести новый расчет"/>								
Расчет произведен по формуле:								
<table border="1"> <tr> <td>СУММА НАЛОГА (РУБ.)</td> <td>=</td> <td>НАЛОГОВАЯ БАЗА</td> <td>*</td> <td>СТАВКА (РУБ.)</td> <td>*</td> <td>(КОЛИЧЕСТВО ПОЛНЫХ МЕСЯЦЕВ ВЛАДЕНИЯ / 12 МЕСЯЦЕВ)</td> </tr> </table>		СУММА НАЛОГА (РУБ.)	=	НАЛОГОВАЯ БАЗА	*	СТАВКА (РУБ.)	*	(КОЛИЧЕСТВО ПОЛНЫХ МЕСЯЦЕВ ВЛАДЕНИЯ / 12 МЕСЯЦЕВ)
СУММА НАЛОГА (РУБ.)	=	НАЛОГОВАЯ БАЗА	*	СТАВКА (РУБ.)	*	(КОЛИЧЕСТВО ПОЛНЫХ МЕСЯЦЕВ ВЛАДЕНИЯ / 12 МЕСЯЦЕВ)		

Рисунок 2 – Калькулятор транспортного налога

Каждый налогоплательщик может самостоятельно посчитать сумму того или иного налога, ему просто нужно зайти на сайт ФНС России и в отдельной вкладке нажать на налоговый калькулятор. В пример для расчета транспортного налога мы взяли Ульяновскую область (73 регион), выбрали период пользования 2020 год (12 месяцев), вид транспортного средства (легковой автомобиль) и мощность двигателя (109 л.с.). Сумма налога составила 3270 рублей, это совсем не много для среднестатистического российского владельца авто, так как данная сумма уплачивается раз в год.

В настоящее время транспортный налог в России имеет множество проблем. К примеру, ставка зависит от мощности двигателя, которая напрямую не связана ни с размерами транспортного средства, ни с объемом выбросов в атмосферу. Многие автомобили с низкой мощностью двигателя в большей степени загрязняют атмосферу, так как работают не на экологически чистом топливе. Существует также низкая собираемость транспортного налога с физических лиц. Юридические лица уплачивают налог исправно, т.к. у них ведётся отчётность по налоговой задолженности. Также и налоговая служба имеет в отношении них рычаги воздействия: списание суммы налога с расчетного счета, арест имущества в счёт долга, «заморозка» счетов. В отношении же физических лиц налоговая инспекция не имеет таких полномочий и может только обратиться в суд. Проблемы низкой собираемости налога часто связаны с недостоверной информацией, предоставляемой ГИБДД и недостаточно эффективным администрированием со стороны налоговых органов. Участились случаи, когда автовладельцам присылают платежные поручения с неверным расчетом или поручения об уплате налога с уже проданных автомобилей. Таким образом, недополученная актуальная информация налоговыми органами вследствие несовершенства информационного обмена приводит к сокращению поступлений в бюджеты субъектов РФ.

Реформирование транспортного налога неизбежно. Но нужно придерживаться зарубежного опыта при формировании налоговой базы [2]. Например, во многих европейских странах особое внимание уделяется проблеме качества окружающей среды, что обуславливает зависимость размера налога от объема вредных выбросов автомобиля. Это оказывает влияние не только на экологическую ситуацию, но и на темпы технического прогресса в машиностроении [1]. Производители транспортных средств заинтересованы во внедрении новейших разработок в производство, это позволило бы снизить негативное воздействие транспортного средства на окружающую среду (производство электромобилей, автомобилей с высоким экологическим классом Евро-5 и т.д.).

В Великобритании расчёт транспортного налога включает четыре показателя: дату регистрации транспортного средства, его размер, тип

топлива и объем выбросов углекислого газа. Таким образом, владельцы крупных автомобилей с вредными типами топлива платят налог в большем размере. А владельцы новых авто платят налог независимо от типа топлива и размера транспортного средства [1]. Поскольку старые автомобили могут угрожать покрытию дорог, дорожному движению и экологии, то новые авто выпускаются с более модернизированными типами двигателя и потребляют экологичное топливо. Покупка такого экологичного автомобиля для европейских автолюбителей не вызывает затруднение, так как им это позволяет материальный достаток и забота об окружающих. Наши же автовладельцы за последний год столкнулись с громадным увеличением цен на новые иностранные авто, а также цен на топливо. Такая динамика не сопоставима со средней заработной платой по стране, граждане в первую очередь заботятся о том, как бы сэкономить, покупают в основном старые автомобили и совсем не задумываются об экологическом классе и вредных выбросах их машины.

В США транспортный налог исчисляется двумя способами: налог с покупки транспортного средства, уплачиваемый при регистрации, и плата в дорожные фонды, включённая в стоимость бензина [1]. Такая процедура не несет за собой сложности для американского налогового администрирования. Для нашей страны включение налога в стоимость бензина совершенно недопустимо. При повышении цены на топливо возрастёт цена практически на все продукты и услуги, исчезнут льготы на уплату налога отдельным категориям граждан (инвалидам, пенсионерам и т.д.). Тем более, топливом пользуются не только автолюбители, но и предприятия, которым топливо необходимо в производстве продукции или переработке отходов.

Некоторые современные авторы предлагают ввести прогрессивные шкалы ставок в зависимости от мощности двигателя, дабы тем самым снизить резкий скачок с одной мощности на другую при расчете транспортного налога. То есть, в данном случае берутся фиксированные значения мощности авто: 100 л.с. (ставка K1), 120 л.с. (ставка K2), 150 л.с. (ставка K3), 160 л.с. (ставка K4), 180 л.с. (ставка K5) и т.д., например, мощность автомобиля составляет 150 л.с., тогда налог будет рассчитываться по формуле: $(100 - 0) * K1 + (120 - 100) * K2 + (150 - 120) * K3$. Тем не менее, данный вариант не подходит, так как эта формула не предусматривает изменения показателя мощности двигателя (налоговой базы).

Нами предложены возможные пути совершенствования транспортного налога (табл. 1.).

Таблица 1 – Пути совершенствования транспортного налога

1. Исчисление налога исходя из времени его использования	На сегодняшний день законодательство определяет исчисление налога исходя из фактического наличия автомобиля, то есть даже если владелец не использовал автомобиль на протяжении месяца или года, ему все равно необходимо заплатить налог в полном объеме. В данном случае можно было бы обратиться к опыту Нидерландов, где все автомобили оснащаются устройствами, фиксирующими перемещения и направляющими информацию в органы, которые занимаются расчетом налога.
2. Целевое использование средств	Также целесообразней было бы перечислять средства в определенные дорожные фонды, которые в свою очередь направляли бы средства на улучшение транспортной инфраструктуры, развитие дорожной сети, качества автомобильного полотна, защиту окружающей среды
3. Введение специальных налоговых карточек для физических лиц	Данное решение упростит налоговое администрирование и снизит вероятность ошибочного расчета налога. В карточках можно будет указать ФИО гражданина, марку и модель транспортного средства, мощность (л.с.), объем двигателя, дату покупки и регистрации автомобиля.
4. Ослабление особо загруженных городских дорог	Введение платного проезда на особо загруженные участки дорог, например, в центре Москвы для разгрузки дорог, способствует уменьшению пробок.

Данные меры поспособствуют улучшению работы налоговых органов, сократят вероятность допущения ошибок при расчете транспортного налога, увеличат собираемость налоговых платежей.

Список литературы

- [1] Заикин В.В. Транспортный налог в Российской Федерации и зарубежных странах. / В.В. Заикин, М.И. Бочарникова. // Современные инновации. – 2019. №1 (15). 67-69 с.
- [2] Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник. / Н.Н. Тютюрюков. – М.: Прометей, 2019. 280 с.
- [3] Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие. / Е.Г. Ефимова. – М.: Институт мировых цивилизаций, 2019. 200 с.
- [4] Кириллова В.А. Актуальные проблемы роли транспортного налога в бюджете РФ. Юридический науки: проблемы и перспективы. / В.А. Кириллова, Ю.Д. Бобкова, А.А. Токарева. – Казань: Бук, 2017. 205 с.
- [5] Комарова Е.И. Налоги и налогообложение. / Е.И. Комарова, Н.Д. Степа. – Саратов: Профобразование, 2020. 129 с.
- [6] Леонтьева Ю.В. Совершенствование фискальных инструментов, связанных с эксплуатацией автотранспортных средств. / Ю.В. Леонтьева, И.А. Майбуров. – Иркутск – 2018. №3. 157 с.
- [7] Харченко О.Н. Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит: Учебное пособие. / О.Н. Харченко. – Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т, 2020. 384 с.
- [8] Шелемех Н.Н. Организация и методика проведения налоговых проверок: Учебное пособие. / Н.Н. Шелемех. – Саратов: Вузовское образование, 2020. 129 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Zaikin V.V. Transport tax in the Russian Federation and foreign countries. / V.V. Zaikin, M.I. Bocharnikov. // Modern innovations. – 2019. No. 1 (15). 67-69 p.
- [2] Tyutyuryukov N.N. Tax systems of foreign countries: Textbook. / N.N. Tyutyuryukov. – M.: Prometheus, 2019. 280 p.
- [3] Efimova E.G. Taxation in the Russian Federation: Textbook. / E.G. Efimova. – M.: Institute of World Civilizations, 2019. 200 p.
- [4] Kirillova V.A. Actual problems of the role of the transport tax in the budget of the Russian Federation. Legal Science: Problems and Prospects. / V.A. Kirillova, Yu.D. Bobkova, A.A. Tokarev. – Kazan: Buk, 2017. 205 p.
- [5] Komarova E.I. Taxes and taxation. / E.I. Komarova, N.D. Banter. – Saratov: Vocational education, 2020. 129 p.
- [6] Leonteva Yu.V. Improving fiscal instruments related to the operation of vehicles. / Yu.V. Leontieva, I.A. Mayburov. – Irkutsk – 2018. № 3. 157 p.
- [7] Kharchenko O.N. Accounting, taxes, analysis and audit: a textbook. / O.N. Kharchenko. – Krasnoyarsk: Sib. Feder. University, 2020. 384 p.
- [8] Shelemekh N.N. Organization and methods of conducting tax audits: Textbook. / N.N. Shelemekh. – Saratov: University education, 2020. 129 p.

© Д.П. Попредкина, Н.С. Горланова, И.Б. Романова, Ю.В. Нуретдинова, 2021

Поступила в редакцию 08.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Попредкина Д.П., Горланова Н.С., Романова И.Б., Нуретдинова Ю.В. Актуальные проблемы транспортного налога в России и пути его реформирования // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 127-132. URL: <https://ip-journal.ru/>